

Parenting styles and their connection with the level of competition of Spanish adolescent athletes

Estilos educativos parentales y su conexión con el nivel de competición de adolescentes atletas españoles

Vega-Díaz, M¹

Resumen

Introducción: El ascenso de los deportistas a niveles profesionales internacionales no es un camino sencillo, pues está repleto de desafíos. Los padres, como principales influencias externas, juegan un papel clave en facilitar o complicar la superación de estos. **Objetivos:** El objetivo de este estudio fue averiguar si los estilos educativos parentales influyen en el nivel de competición de los atletas. **Métodos:** Los participantes del estudio fueron 256 atletas adolescentes españoles que competían profesionalmente (*Medad* = 15,62; *DE* = 1,57; 121 varones y 135 féminas). Estos participantes completaron una medida de autoinforme. Se realizó un análisis cuantitativo que consistió en una regresión logística binaria. **Resultados y discusión:** Los resultados mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de competición de los deportistas en función del estilo educativo parental. Sin embargo, la mayoría de participantes que competían profesionalmente referían percibir cariño/afecto materno y paterno. En conclusión, parece observarse una tendencia a que los atletas que compiten en el deporte se sienten queridos y apoyados por sus agentes socializadores primarios. Por lo tanto, las familias no pueden prescindir de patrones de crianza en los que exterioricen orgullo, satisfacción y ánimo a las futuras generaciones, dado que esto podría ayudarles a profesionalizarse en el ámbito motriz.

Palabras clave: familia; competición; modelos de crianza

Abstract

Introduction: The rise of athletes to international professional levels is not an easy path, as it is full of challenges. Parents, as the main external influences, play a key role in facilitating or complicating the achievement of these challenges. **Aim:** This study aimed to find out whether parental educational styles influence the level of competition of athletes. **Methods:** Study participants were 256 Spanish athletes adolescents competing professionally (*Age* = 15.62; *DS* = 1.57; 121 males and 135 females). These participants completed a self-report measure. A quantitative analysis consisting of binary logistic regression was performed. **Results & discussion:** The results showed that there were no statistically significant differences in the level of competition of athletes based on parenting style. However, the majority of participants who competed professionally reported perceiving maternal and paternal love/affection. In conclusion, there seems to be a tendency for athletes who compete professionally to feel loved and supported by their primary socializing agents. Therefore, families cannot do without parenting patterns in which they externalize pride, satisfaction, and encouragement to future generations, since this could help them become professional in the motor field.

Keywords: family; competition; parenting models

Tipe: Original

Section: Sports science

Author's number for correspondence: 1, Sent: 05/08/2024; Accepted: 05/09/2024

¹Educación, Universidad Internacional de la Rioja, – España – marta.vega@unir.net. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9947-4358>

Estilos parentales y su relación con los éxitos deportivos de jóvenes atletas españoles

Resumo

Introdução: A promoção dos atletas a níveis profissionais internacionais não é um caminho fácil, pois está repleto de desafios. Os pais, como principais influências externas, desempenham um papel fundamental para facilitar ou complicar a sua superação. **Objetivos:** O objetivo deste estudo foi descobrir se os estilos educativos parentais influenciam o nível de competição dos atletas. **Métodos:** Os participantes do estudo foram 256 atletas adolescentes espanhóis que competiram profissionalmente (*Idade* = 15,62; *DE* = 1,57; 121 homens e 135 mulheres). Esses participante preencheram uma medida de autorrelato. Foi realizada uma análise quantitativa que consistiu numa regressão logística binária. **Resultados e discussão:** Os resultados mostraram que não existem diferenças estatisticamente significativas no nível de competição dos atletas em função do estilo educativo parental. Contudo, a maioria dos participantes que competiram profissionalmente relataram perceber o amor/carinho materno e paterno. Concluindo, parece existir uma tendência para os atletas que competem profissionalmente se sentirem amados e apoiados pelos seus principais agentes socializadores. Por isso, as famílias não podem prescindir de padrões parentais em que expressem orgulho, satisfação e incentivo às gerações futuras, pois isso poderia ajudá-las a profissionalizarem-se no desporto.

Palavras-chave: Família; concorrência; modelos parentais

Reference:

Vega-Díaz, M. (2024). Parenting styles and their connection with the level of competition of Spanish adolescent athletes. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 138-145.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596279>

Vega-Díaz, M. (2024). Estilos educativos parentales y su conexión con el nivel de competición de adolescentes atletas españoles. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 138-145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596279> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

El rendimiento de los deportistas en las competiciones profesionales está influenciado por las destrezas técnicas, la fortaleza cognitiva, la motivación y el entorno próximo (Novak et al., 2020). En esta investigación, se centrará la atención en la familia, que actúa como el principal agente cercano y socializador al transmitir sus expectativas, normas y exigencias mediante los estilos educativos parentales (EP). Los EP se refieren a las conductas y el clima motivacional que los padres proporcionan a sus hijos/as (Darling y Steinberg, 1993). Para este estudio, se utilizará la Teoría de la Aceptación-Rechazo Parental (Rohner, 1986), ya que ofrece la capacidad de predecir, a nivel intercultural, el comportamiento humano según la percepción de aceptación o rechazo materno y paterno.

En la versión española de la Teoría de la Aceptación y Rechazo Parental, se distinguen cinco dimensiones: cariño/afecto, hostilidad/agresión, indiferencia/negligencia, rechazo/indiferenciado y control (Del-Barrio et al., 2014). El cariño/afecto refleja el interés mutuo y la calidez en la relación entre padres e hijos/as. La hostilidad/agresión describe la percepción de los padres como figuras que ejercen violencia física o verbal. La indiferencia/negligencia evalúa el nivel de atención que los padres brindan a sus hijos/as. El rechazo/indiferenciado explora la desvinculación emocional de los padres hacia los menores. El control mide el grado en el que los padres se entrometen o dirigen las conductas de sus hijos/as hacia los comportamientos que ellos/as consideran deseables.

El nivel de competición de los deportistas se entiende como el rango en el que los participantes o equipos compiten contra diferentes oponentes como parte de una liga organizada (Gil et al., 2012). Este nivel ha sido examinado previamente en múltiples investigaciones (Blanco-García et al., 2021; Ohji et al., 2021; Piepiora et al., 2021). Sin embargo, solo se pudo encontrar un proyecto que relaciona esta variable con los EP (González-García et al., 2018). Estudiar los EP con el nivel de competición deportiva de los hijos/as parece indispensable, pues permitirá recabar más información sobre las dimensiones educativas más favorables para que las personas puedan participar y vencer en rangos superiores, aumentando las posibilidades de que puedan llegar a ser profesionales en el ámbito deportivo y cumplan sus expectativas. Hasta el momento se sabe que los deportistas que compitieron o compiten profesionalmente tienden a recibir comentarios de apoyo parental (cariño/afecto) (Coutinho et al., 2021). Estos comentarios afectuosos de los padres mejoran la seguridad y la confianza de los hijos/as en sí mismos/as (Shen et al., 2018), lo que tiene un impacto positivo en su desempeño (Fradejas et al., 2017; Hays et al., 2009). Obviamente, esta situación contribuye a facilitar que puedan competir en niveles de mayor reconocimiento. Sin embargo, la hostilidad/agresión, la indiferencia/negligencia y el

rechazo/indiferenciado favorecen que los menores se sientan humillados y criticados durante el ejercicio (Egeland, 2009; Fortier et al., 2020). Finalmente, el control parental a niveles excesivos provoca percepciones de presión en los descendientes, una variable que afecta negativamente al rendimiento (Coutinho et al., 2021), obstaculizándose las oportunidades de competir a altos niveles.

En cuanto a la novedad de este estudio, solo se ha encontrado una investigación previa que analice la relación entre los estilos educativos parentales y el éxito deportivo (González-García et al., 2018), lo que convierte este tema en relativamente novedoso y de interés en psicología del deporte. Además, este trabajo se distingue por adoptar la Teoría de la Aceptación-Rechazo Parental, la cual permite examinar cómo cada dimensión de los estilos educativos parentales por separado impacta en el éxito deportivo y distingue entre el rol de la figura materna y paterna. A su vez, este proyecto incorpora una muestra de menores, un grupo de edad que no ha sido explorado en investigaciones anteriores, lo que amplía la aplicabilidad de los resultados obtenidos en la población española e incrementa la información disponible en la literatura científica. Considerando lo expuesto y dado que la escasez de estudios previos que aborden estas variables sinérgicamente es considerable, no se plantean hipótesis específicas.

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo de este estudio fue averiguar si los estilos educativos parentales influyen en el nivel de competición de los atletas.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por 256 deportistas adolescentes (*Medad* = 15,62; *DE* = 1,57; 121 varones y 135 féminas). La mayoría de los participantes competían a nivel local ($n = 136$), y el resto a nivel regional ($n = 85$), nacional ($n = 50$) e internacional ($n = 16$). La recogida de la muestra se realizó de forma aleatoria. Como criterios de inclusión se seleccionó a la población adolescente española de edades comprendidas entre los 12 y 18 años que practicaban deporte, competían profesionalmente y habían sido criados por ambos padres.

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario sociodemográfico *ad hoc* de 10 preguntas diseñado específicamente para este estudio. Las variables sociodemográficas evaluadas en los hijos/as incluyeron la edad, el

género, la práctica deportiva, el tipo de deporte que realizaban, su participación en competiciones a nivel local, regional, nacional e internacional, y los logros obtenidos en dichas competiciones. En concreto, 2 de las preguntas se centraron en variables biológicas y 8 en aspectos deportivos. La única pregunta abierta fue sobre la edad, mientras que el género y la práctica deportiva se indagaron mediante preguntas cerradas. Finalmente, las preguntas sobre el éxito deportivo y el nivel de competición fueron categorizadas de manera dicotómica (Sí/No).

Para medir los EP percibidos se utilizó la versión española (Del-Barrio et al., 2014) del Cuestionario de Aceptación-Rechazo Parental (Child PARQ/Control; Rohner, 2005). El cuestionario consta de 29 ítems que miden cariño/afecto (madre, $\alpha = ,83$; padre, $\alpha = ,92$; ocho ítems; p. eg., “Mi madre/padre me quiere y me necesita”), hostilidad/agresión (madre, $\alpha = ,89$; padre, $\alpha = ,91$; seis ítems; p. eg., “Mi padre/madre se enoja y hiere mis sentimientos”), indiferencia/negligencia (madre, $\alpha = ,79$; padre, $\alpha = ,73$, seis ítems; p. eg., “Mi padre/madre me ignora”), rechazo/indiferenciado (madre, $\alpha = ,86$; padre, $\alpha = ,87$, cuatro ítems; p. eg., “Mi padre/madre realmente no me quiere”) y control (madre, $\alpha = ,64$; padre = $,70$, cinco ítems; p. eg., “Mi padre/madre quiere controlar todo lo que hago”). Las respuestas corresponden a una escala tipo Likert con un rango desde 1 (casi nunca verdad) hasta 4 (casi siempre verdad).

Procedimiento

El estudio siguió las directrices éticas establecidas por la Asociación Americana de Psicología en su séptima edición (APA 7) (American Psychological Association, 2020), garantizando el anonimato de los participantes. Los miembros de la muestra fueron informados en línea sobre los objetivos del estudio. Dado que los participantes eran menores de edad, se envió previamente un formulario de consentimiento a los padres, también de forma online. Una vez los padres dieron su consentimiento para que sus hijos/as participaran y devolvieron el acuerdo firmado, se les facilitó un enlace a la encuesta. Los padres, a su vez, compartieron dicho enlace con sus hijos/as, quienes completaron el cuestionario de manera voluntaria. El cuestionario administrado se estructuraba en varias secciones: la primera contenía las preguntas del cuestionario sociodemográfico *ad hoc*, y la segunda incluía el cuestionario Child PARQ/Control. Antes de cada sección, se ofrecían instrucciones detalladas para que los participantes supieran cómo completar cada apartado. Una vez finalizado el cuestionario, los datos se almacenaban automáticamente en la aplicación, quedando disponibles para los investigadores

Análisis de datos

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el software SPSS 19. Se calcularon estadísticas descriptivas, como la media, el valor mínimo y máximo, la frecuencia, el porcentaje y la desviación estándar para describir las características de la muestra. Para comparar las medias en variables cuantitativas, se utilizó la prueba *t de Student* para muestras independientes, con un nivel de confianza del 95%.

III. Results / Resultados

Para comprobar las diferencias en los EP en función del nivel de competición se realizó una prueba *t* para muestras independientes. La muestra se subdividió en la siguiente clasificación binaria: competición a nivel internacional (CNI) y competición a otros niveles (CON). En la Tabla 1 se puede comprobar que no existen diferencias estadísticamente significativas en función del EP percibido por los hijos/as según el nivel en el que compitieron los deportistas.

Tabla 1

Estilos de crianza y nivel de competición

Estilo de crianza	CNI (n=16)	CON (n=240)	t (p)
	M (SD)	M (SD)	
Cariño/afecto (materno)	2,93 (.80)	3,22 (.69)	-1,39 (.18)
Hostilidad/agresión (materno)	1,77 (.83)	1,72 (.79)	.20 (.84)
Indiferencia/negligencia (materna)	1,94 (0,56)	1,96 (.71)	-.09 (.93)
Rechazo/indiferenciado (materno)	1,73 (.89)	1,74 (.81)	3,02 (.95)
Control (materno)	2,41 (.67)	2,46 (.61)	-.56 (.78)
Cariño/afecto (paterno)	2,48 (1,03)	2,95 (.81)	.45 (.09)
Hostilidad/agresión (paterno)	1,82 (.76)	1,77 (.83)	-1,23 (.83)
Indiferencia/negligencia (paterno)	2,09 (.66)	2,19 (.68)	-.56 (.57)
Rechazo/indiferenciado (paterno)	1,89 (.79)	1,79 (.86)	.45 (.65)
Control (paterno)	2,11 (.67)	2,32 (.70)	-1,23 (.23)

Nota. CNI = Nivel de competición internacional; CON = Competición a otros niveles. * $p < ,05$; ** $p < ,01$

IV. Discussion / Discusión

El objetivo de este estudio fue averiguar si los estilos educativos parentales influyen en el nivel de competición de los atletas. En el presente trabajo no se encontraron diferencias significativas en el nivel de competición de los deportistas en función del EP percibido. Sin embargo, la dimensión que se acerca más a la significación es el cariño/afecto paterno y materno. Concretamente, las muestras de cariño/afecto de ambos progenitores se relacionan con la mayor probabilidad de competir a niveles

Vega-Díaz, M. (2024). Estilos educativos parentales y su conexión con el nivel de competición de adolescentes atletas españoles. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 138-145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596279> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

distintos al internacional. En estudios previos se pudo ver que los deportistas que compiten profesionalmente tienden a recibir comentarios afectivos por parte de sus padres (Coutinho et al., 2021). Estos comentarios cariñosos mejoran la seguridad y la autoconfianza de los descendientes (Shen et al., 2018), lo que tiene un impacto positivo en su desempeño (Fradejas et al., 2017; Hays et al., 2009). En consecuencia, los participantes tienden a competir a niveles más reconocidos. Sin embargo, no se debe ignorar que la muestra del estudio incluye atletas con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, por lo que su temprana edad puede dificultarles competir a niveles internacionales (aunque ya compiten en otros niveles).

Entre las limitaciones de este estudio, se incluye que las variables analizadas se examinaron en una muestra de adolescentes españoles, lo que implica que los resultados pueden no ser aplicables a personas de otras nacionalidades o a diferentes grupos de edad. Además, se utilizó una metodología basada en la administración de cuestionarios de autoinforme, lo que puede introducir ciertos sesgos, como la tendencia a presentar los estilos educativos parentales de manera favorable o la inclinación hacia el deseo de competir a niveles altos. Para futuras investigaciones sería recomendable incluir participantes de distintas nacionalidades y rangos de edad para evaluar la validez del modelo en otras poblaciones y comprobar su impacto sobre el nivel de competición.

V. Conclusions / Conclusiones

Los resultados no mostraron diferencias significativas en el nivel de competición de los deportistas según los EP percibidos. Sin embargo, una dimensión que se acercó a la significación fue el cariño/ afecto paterno y materno, lo que sugiere que las muestras de apoyo emocional pueden tener un impacto positivo en el desarrollo deportivo. Este impacto positivo puede explicarse por la acción favorable que el afecto tiene en la confianza y seguridad de los deportistas.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

No se incluyen

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association*. (7ed) NetText Store.
- Darling, N., y Steinberg, L. (1993). El estilo de crianza como contexto: un modelo integrador. *Psychological Bulletin*, 113, 487-496. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.487>
- Del-Barrio, V., Ramírez-Uclés, I., Romero, C., y Carrasco, M. A. (2014). Adaptation of the Child-PARQ/Control mother and father versions in Spanish child and adolescent population. *Acción Psicológica*, 11(2), 27-46. <https://doi.org/10.5944/ap.11.2.14173>
- González-García, H., Pelegrín, A., y Carballo, J. L. (2018). Parental education styles as a predictor of sport success and competition level. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 18(71), 589-604- <http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2018.71.012>
- González-García, H., Pelegrín, A., y Garcés de los Fayos, E. J. (2017). Review of aggression in athletes: influential variables and evaluation. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 12(1), 91-98.
- Novak, D., Svalina, F., y Andela, D. E. (2020). Connection between social capital and sport success of young tennis players. *Social Science*, 9(206), 1-9. <http://dx.doi.org/10.3390/socsci9110206>
- Rohner, R. P. (1986). *The warmth dimension: Foundations of parental acceptance-rejection theory*. Sage Publications
- Rohner, R. P. (2005). *Parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ): Manual test*. In RP Rohner and A. Khaleque. (4 ed). Rohner Research Publications.
- Shen, B., Centeio, E., Garn, A., Martín, J., Kulik, N., Somers, C., y McCaughtry, N. (2018). Parental social support, perceived competence and enjoyment in school physical activity. *Journal of Sport and Health Science*, 7(3), 346-352. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.01.003>